

ЗАМОНАВИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВЛАРДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК МУАММОСИ

Холматов Мансур Абдирахим ўғли

Нордик халқаро университети ўқитувчиси

Аннотация

Ушбу мақолада диний бағрикенглик тушунчасининг назарий ва методологик таҳлили муҳокама қилинган. Шунингдек, диний бағрикенглик ходисасининг турли психологик ва диний ёндашувларда қиёсий таҳлил келтирилган.

Калит сўзлар: дин, бағрикенглик, диний бағрикенглик, психологик характер, ишонч, ёндашув.

Аннотация

В данной статье рассматривается теоретико-методологический анализ понятия религиозной толерантности. Также сравнительно проанализированы различные психологические и религиозные подходы к феномену религиозной толерантности.

Ключевые слова: религия, толерантность, религиозная толерантность, психологический характер, доверие, подход.

Abstract

This article discusses the theoretical and methodological analysis of the concept of religious tolerance. Also, various psychological and religious approaches to the phenomenon of religious tolerance have been comparatively analyzed.

Key words: religion, tolerance, religious tolerance, psychological character, trust, approach

Толерантлик тушунчасини тавсифлашда турли хил ёндошувлар мавжуд. Хусусан рус тилида толерантлик (баъзи луғатларда “эскирган тушунча” сифатида берилади) сабрсизликка қарама-қарши тушунча сифатида сабрлик каби субъект позициясига тўғри келмайдиган нуқтаи-назарларга сабр сифатида талқин қилинади. Миллий маданий контекстларда сабрликнинг ўзига хос характерли белгиларига раҳм-шафқат ва кечиримлик деган маънолар бириктирилган. Латин этимологик луғатлари ва европа тиллари луғатларида толерантликнинг 2 хил нуқтаи-назардан маъноси кўрсатилган, бу “сабрлик” ва “қўллаб-қувватлаш”[3].

Статистик маълумотларга кўра, мамлакатимизда 136 миллат, элат, халқ ва этник гуруҳларнинг вакиллари яшайди. Уларнинг ҳар бири ўз миллий маданий урф-одатлари, анъаналари тили конституциявий ҳуқуқий тенгликка эга. Ўзбекистонда 100 дан ортиқ миллий-маданий марказ фаолият кўрсатмоқда. Шу йўналишда марказлар тузиш бўйича 15 та ташаббускор гуруҳ иш олиб бормоқда. Ўзбекистонда барча миллат вакилларига тенг ҳуқуқли муносабат давлат қонуни билан мустаҳкамланган. Бунинг ижобати мактабларимизда 9 та миллий тилда ўқитиш ишлари, 20 тилда оммавий ахборот нашрлари фаолият кўрсатаётганлигига кўринмоқда.

Жаҳон кенг, дунёда мамлакатлар кўр, Лекин бу оламда бетакрор она юртимиз, Ўзбекистонимиз яккаю ягонадир. Ўзбекистон деб аталмиш юртнинг ягоналиги унинг бетакрор табиати, бой тарихи, заҳматкаш инсонлари билан бир қаторда бу заминда турли миллат ва элат вакиллари ягона оила фарзандларидек яшашларида намоён бўлмоқда. Бундай аҳиллик, дўстлик ва ҳамкорлик ўзининг чуқур тарихий илдизларига ва асосига ҳам эга. Бу асослар мамлакатимиз Конституциясида мустаҳкамланиб қўйилган. Хусусан унинг 18-моддасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъий назар, қонун олдида тенгдир, дейилган. Толерантлик тушунчасига турли

соҳа мутахассислари таъриф бериб ўтганлар[1]. Жумладан, толерантлик фалсафий маънода – лотинча чидам, чидамлилиқ, тоқат қилиш, кенгфеллик маъносида «tolerantia» сўздан олинган бўлиб, фалсафада бағрикенглиқ, ҳалимлиқ ва ҳайрихоҳлиқ тушунчаларини ифодалайди.

“Толерантлик» сўзи рус тилига нисбатан яқинда кириб келган. Ф.А. Брокгауз ва И.А. Эфронларнинг 1909 йилда чоп этилган энциклопедик луғатида “толерантлик”, гўёки ўзгача диний дунёқарашга чидамлилиқ деган маънони англатади. В. Дальнинг луғатида «чидамлилиқ» хусусият ёки сифат, нимагадир ёки кимгадир “фақат раҳм-шафқат ёки кўнгилчанлик туфайли чидашга қодирлик”, деб талқин қилинади. С.И. Ожеговнинг луғатида эса, луғатида инсоннинг бировнинг фикрига, характерига адоватсиз, сулҳпарварлик муносабатида бўла олиш қобилиятини ифодаловчи чидамлилиқ сўзи толерантлик сўзининг аналоғи деб айтилади. Юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб, шуни таъкидлаш мумкинки “толерантлик” ва “чидамлилиқ” сўзлари синонимлардир[2].

Бу тушунчалар чегараларини таҳлил қилиш яъни унинг мазмуни ҳажми, воқелиқни акс эттирган қисмини аниқлаш, тушунчани аниқлашнинг бошқа бир муаммосидир. Толерантлик чегаралари тўғрисидаги муаммо уни тадқиқ қилган кўпгина тадқиқотчилар томонидан кўриб чиқилган. Масалан, Платон “чидамлилиқ парадокси” ни таърифлаган: чегараланмаган чидамлилиқ чидамлилиқнинг йўқолишига олиб келиши керак. Агар чидамсизларга нисбатан чексиз чидамли бўлиб, чидамли жамоани чидамсизлардан ҳимоялашга тайёр бўлинмаса, у ҳолда чидамлилар ҳароб бўладилар. Бу муаммо бўйича К. Поппер шундай деган эди: “чидамлилиқ йўлида чидамсизларга нисбатан чидамли бўлмаслик ҳуқуқини эълон қилмоқ лозим”. В.А. Тишков таъкидлашича, толерантлик – бу ҳамма нарсага ижозат берилиши ва ҳамма гуноҳларнинг кечирилиши эмас, балки толерантлик интолерантликнинг кескин шаклларига нисбатан фаол ҳаракатни ўзига амраб олади. Тадқиқотчилардан Г.У. Солдатова толерантлик чегаралари

муаммосини толерантлик ва бепарволик, конформизм, лоқайдлик чегаралари муаммоси билан боғлайди. Чидамлилик ва бепарволик – бу бир-бирини инкор этувчи тушунчалардир, яъни чидамлилик муҳолифлик қилувчи бошқа позицияни, бошқа нуқтаи назарни эътироф этишни билдиради. Бунда индивид бошқа, иккинчи фикр билан ҳамжиҳат эмас, лекин унинг мавжудлик ҳуқуқини тан олади. Толерантликни индеферентлик билан тенглаштириш, бошқани хуш кўрмаслик ҳиссини енгиб чиқиш зарурлигига олиб келиш мумкин, чунки бу ҳолатлар мулоқотнинг - зийраклик ва шеригига эътиборлилик, эмпатияни намоён этиш, атрофдагиларга нисбатан ҳайрихоҳлик каби муҳим таркибий қисмларини назардан четда қолдиради. Толерантлик пассив эмас, у активдир.

Толерантликни позитив тушунишга унинг қарама-қаршилиги – ўзининг қарашлар тизими, турмуш тарзи, ўзи тегишли бўлган гуруҳи бошқа ҳаммадан юқори туришига қатъий ишонишга асосланган интолерантлик ёки чидамсизликни аниқлаш орқали эришилади. Ҳозирги замонавий психологик-фалсафий адабиётларда чидамлилик чегаралари ҳақидаги савол куйидаги сабабларга кўра, мунозарали муаммо бўлиб келмоқда:

1. Толерантлик тушунчаси полимодал, ҳамма қабул қилган таъриф мавжуд эмас.

2. Этик келиб чиқишига кўра “толерантлик” баҳоловчи категориядир. Биз ўзимизга, бошқа кишиларга, ўзимизнинг ва бошқаларнинг ҳатти-ҳаракатларига ҳамма тан олган позицияларга мос равишда баҳо берамиз. Масалан, муҳаббат, раҳм-шафқат, ҳамдард бўлиш ва бошқалар ҳамма тан олган ижобий қадриятлардир. Хоинлик, нафрат, ёвузлик ва шу қабилар номаъқул ҳатти-ҳаракатлардир. Лекин бу қадриятлар ҳам етарлича мавҳумдир, шу туфайли уларга нисбатан чидамлилик чегарасини аниқлаш қийин.

3. Қадриятлар ҳамма томонидан тан олинмаган бўлса, чидамлилик чегарасини аниқлаш янада қийинроқ бўлади. Эвтаназия, нажот учун ёлғон

ишлатиш, аборт, қайтмас оғир патологияли беморлар ҳаётини сақлаб қолиш, жониворлар устида тажриба ўтказиш каби ижтимоий ҳодиса ва ҳатти-ҳаракатларни «яхши-ёмон» нуқтаи назаридан баҳолаш қийин.

4. Шахс учун муҳим бўлган қадриятлар муҳокама қилинаётганда толнрантлик чегараларини аниқлашнинг аслида имкони йўқ.

Толеранлик муаммоси мураккаб, толерантлик ундан ташқарида ўз аҳамиятини йўқотадиган ва барча ҳатти-ҳаракатлар мумкин бўлган чегарани узил-кесил ўрнатадиган ягона ечимга эга эмас.

Бу тушунчага ҳаммасидан кўра умумлаштирилган нуқтаи назар фалсафада тақдим этилган. А.И. Ильин толерантликни ўзгалар фикрига, хулқ-атворида ва эътиқодига чидам билан муносабатда бўлиш деб тушуниб, рус православ черкови анъаналарида доимо бошқа диний эътиқоддаги кишиларга нисбатан юқори толеранлик мавжуд, деб ҳисоблайди.

Ю.А. Ищенко чидамлиликини «мулоқотнинг амалий меъёри» деб қарайди. У чидамлиликини шахснинг ўз-ўзини англаши борасида аҳамияти орта борадиган, унинг эса турмушнинг кескин ўзгаришлар содир бўладиган вақтда долзарблиги маълум бўладиган умуминсоний қадрият деб асослайди. В.О. Тишков фикрига кўра толерантлик шахснинг ўз-ўзини англаши, унинг фаолият ва мулоқотда бир бутунлиги билан боғлиқ. В.О. Тишков ўзининг «Толерантлик ҳақида» деган асарида толерантлик субъектини аниқлашга уриниб кўради. Субъект учун толерантлик «туғма гуруҳга оид ёки индивидуал хусусият эмас, балки конструкциялашга ва маълум шахсий ҳамда умумий қадриятлар, ахлоқ нормаларини амалга оширишга доимий ва йўналтирилган зўр бериб уринишдир»[5].

Миллий чидамсизлик муаммоларини ҳал қила туриб, И.Б. Гасанов толерантликни агрессивликнинг антиподи, деб атайди, ва неофрейдизм вакиллари: В. Райх, К. Хорни, Г. Маркузе, А. Миттерлих, Н. Браун, А. Баллок, Э. Фромм асарларига таянган ҳолда ушбу шахсий сифатларнинг

ижтимоий боғлиқлигини асослаб беради, ҳамда агрессивлик - адоватнинг, толерантлик эса – тинчликсеварликнинг асосидир, дея хулоса қилади.

В.М. Золотухин ўзининг «Толерантликнинг икки концепцияси» асаарида «толерантлик» тушунчасининг моҳиятини таҳлил қила туриб, ижтимоий ҳаётнинг кўп ўлчамлилиги билан ҳисоблашган ва уни тан олган ҳолда, толерантликнинг фалсафий мазмунини аниқлайди. Унинг фикрига кўра, толерантлик бир томондан инсон фаолиятини бошқариб турадиган, дунёқарашнинг алоҳида турини шакллантирадиган ахлоқий принцип бўлса, иккинчи томондан – зиддият ва конфликтларни самарали ҳал қилишга имкон берадиган амалий инструментдир[4]

Толерантлик ҳиссини ривожлантириш таълим соҳаси учун бош мақсадлардан бирига айланиб бормоқда. Айнан шунинг учун ҳам толерантлик масаласи сўнгги йилларда психология ва педагогика фан доираларида актуал муаммога айланмоқда. Толерантлик муаммосига бағишланган ишлар жуда кўп, ҳар бир иш ўзининг аҳамиятига эга, бироқ толерантлик масалаларига оид барча илмий ишларни икки катта гуруҳга ажратиш мумкин, булар, назарий ва амалий ишланмалар.

Назарий ишлар орасида фалсафий, маданий ва ижтимоий характердагилари устунлик қилса, амалий ишланмалар ичида педагогик техника ва методикалар етакчилик қилади. Бу табиий ва хатто фойдали ҳолат ҳисобланади; бироқ муаммо назарий ва амалий ишланмалар орасида ўзига хос «жарлик» нинг ҳосил бўлгани ва ўрта ораликдаги ишланмаларнинг йўқлигида. Айни шу ўринда жуда муҳим бўғин – толерантликнинг психологик тавсифи эътиборсиз қолиб кетмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. «Толерантлик тамойиллари» Декларацияси. Т.:2002. – Б.9

2. Замалеев А.Ф. Восточнославянские мыслители: Эпоха Средневековья. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1998. -270 с. 26
3. Комогоров П.Ф. Формирование толерантности в межличностных отношениях студентов вуза. Автореф.... канд. пед. наук. Курган. 2000.14
4. Кравчук В.В., Трофимчук Н.А. Причины распространения новых религиозных движений в России // История религий в России: Учебник / Под общей ред. О.Ю. Васильевой и Н.А. Трофимчука. М.: РАГС, 2004. – 696 32
5. Рюмшина Л.И. Библиотека психологии и педагогики толерантности. // Вопросы психологии. 2002, №2. 21